

Contribución A Una Teoría Del Isomorfismo Entre Sistemas

Lorenzo Ferrer Figueras: Dpt. Matemàtica Aplicada. Universitat de València. c/Doctor Moliner- 50. 46100.Burjassot.Valencia (Spain). e-mail: Lorenzo.Ferrer@uv.es

Antonio Caselles Moncho. Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València. c/Doctor Moliner- 50. 46100.Burjassot.Valencia (Spain). e-mail: Antonio.Caselles@uv.es

Juan Carlos Micó Ruíz. Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat Politècnica de València. Camino de Vera, 14. 46071. Valencia (Spain). e-mail: jmico@mat.upv.es

Abstract

This paper intends to present a possible stating point of a Theory of Systemic Isomorphism that would have as a major target to find and offer a methodology to export findings from a given scientific field to another one. This methodology would have to be connected with and use mathematical language in order that it could be general enough and understandable from every scientific field. The presented basic ideas are elementary formalised and explained with examples, according to the purpose of stirring up new work in this line.

Resumen

Este artículo intenta presentar un posible punto de partida para la elaboración de una Teoría del Isomorfismo entre Sistemas, que tendría como objetivo fundamental encontrar una metodología para exportar logros desde un determinado campo científico a otro. Esta metodología tendría que estar relacionada con y usar el lenguaje matemático con el fin de que fuera inteligible desde cualquier área científica. Las ideas básicas que se presentan se formalizan de manera elemental y se explican con ejemplos, de acuerdo con el propósito de incitar a nuevo trabajo en esta línea.

1. INTRODUCCIÓN: UN ANÁLISIS ELEMENTAL DE LA SITUACIÓN

1.1. La Teoría de Sistemas Generales contiene leyes, propiedades, no sólo válidas para todos los Sistemas concretos (reales), sino que, además, dichas propiedades son isomorfas. Ello significa que para cualquier problema planteado en un Sistema “Concreto” (un sistema fisiológico), existen problemas que son isomorfos, y que si hallamos la solución de cualquiera de ellos, dicha solución se puede “transferir” a cualquiera de aquellos sistemas y genera por tanto la solución de cada uno de ellos.

1.2. La forma más fácil de definir un isomorfismo, es a partir de una ecuación diferencial como $a\ddot{y}+b\dot{y}+cy=0$, $(a,b,c) \in \mathbb{R}_3$, $y(t)$, $\dot{y}(t)$, $\ddot{y}(t)$, funciones que definen la clase de equivalencia “Sistema General”, “Sistemas abstracto”, que posee propiedades, fenómenos, estudia problemas y halla soluciones comunes para cada uno de los Sistemas concretos que resultan de sustituir los parámetros a,b,c y funciones abstractas $x(t)$ por los parámetros y funciones concretas de (por ejemplo) la mecánica clásica y la electricidad.

$$\boxed{Mx''+rx'+kx=A\cos(W_m t) \quad Lq''+Rq'+C^{-1}q=B\cos(W_e t)}$$

la primera resuelve el problema siguiente:

$P_1 =$ Dado un punto M de masa m, sometido a las fuerzas

$F_1 = -Kx; F_2 = -r \cdot x'; F_3 = A \cos(w_m t)$

-Hallar el movimiento (rectilíneo) de M

problema que tiene sentido en una disciplina D_1 ó Especialidad, “gobernada” por una Teoría = la mecánica clásica (entre otras)= T_1

La segunda ecuación resuelve el problema:

$P_2 =$ Dado un circuito definido por una corriente eléctrica alterna de carga $q(t)$ en la que figura una autoinducción L, una resistencia óhmica R, un condensador de capacidad C, y una fuerza electromotriz $B \cos(w_e t)$ Hallar la carga del condensador $q(t)$, en cada instante.

problema que tiene sentido en una $D_2 =$ Disciplina (ó especialidad) “gobernada” por una teoría (entre otras)= la electrodinámica clásica= T_2

1.3. Supongamos un primer escenario. Es bien conocido que cada uno de dichos problemas P_1, P_2 son planteables en el ámbito de dos disciplinas D_1, D_2 y de dos teorías T_1, T_2 -bien diferentes- y dichas teorías resuelven P_1 y P_2 (por separado) por medio de las ecuaciones diferenciales (respectivamente) anteriores y las dos integrales generales IG_1, IG_2 convertidas en integrales particulares IP_1, IP_2 (por medio del cálculo de las constantes de integración, y a partir de las respectivas condiciones iniciales)

Es decir, se trata de dos problemas P_1, P_2 (diferentes) planteados en el ámbito de disciplinas D_1, D_2 (diferentes) y resueltos bajo el soporte de las Teoría T_1, T_2 (diferentes); con plena independencia. Es decir el Problema P_1 , (mecánica) pudiera ser resuelto aunque no existiera la electricidad ni los sistemas eléctricos; recíprocamente el problema P_2 (eléctrico) podría ser resuelto aunque no existiera la Mecánica. Plena independencia.

Los dos especialidades, pueden ignorarse; no se necesitan. Son auto suficientes: (tienen sus problemas y tienen sus teorías)

1.4. Alguien, el observador 0, -a posteriori-comparando- puede detectar una sospechosa relación entre ambos procesos, y -a posteriori-, detectar la existencia de una (primera) correspondencia biunívoca $(CB)^1_{12}$

entre los parámetros y las variables de cada proceso:

m	r	k	A	w _m	x(t)	x'(t)	x''(t)
⇕	⇕	⇕	⇕	⇕	⇕	⇕	⇕
L	R	1/C	B	w _e	q(t)	q'(t)	q''(t)

es decir, entre los elementos de los dos conjuntos

$$C_1 = \{m, r, k, A, W_m, x, x', x''\}$$

$$C_2 = \{L, R, C^{-1}, B, w_e, q, q', q''\}$$

1.5. Y posteriormente detectar la existencia de una (segunda) correspondencia biunívoca (CB)²₁₂

entre la relación R₁, (interrelación) existente

$$\text{entre los elementos de } C_1 \rightarrow mx'' + rx' + kx = A \cos(wt);$$

$$ED_1, R_1$$

y la relación R₂ (interrelación) existente

$$\text{entre elementos de } C_2 \rightarrow Lq'' + Rq' + C^{-1}q = B \cos(w_e t).$$

$$ED_2, R_2$$

Evidentemente (CB)²₁₂ se subordina a la existencia de la (CB)¹₁₂ indicada

Incluso el observador 0, puede reunir ambas experiencias en una sola, diciendo que son “isomorfos” los sistemas S₁, S₂.

<p>S₁, definido por los elementos de C₁, y la interrelación R₁ existente entre ellos</p> $\rightarrow S_1 = \{C_1, R_1\} = \{m, r, k, A, w_m, x, x', x'' \quad / \quad mx'' + rx' + kx = A \cos(w_m t)\}$ <p>S₂, definido por los elementos de C₂ y la interrelación R₂ existente entre ellos</p> $\rightarrow S_2 = \{C_2, R_2\} = \{L, R, C, B, w_e, q, q', q'' \quad / \quad Lq'' + Rq' + C^{-1}q = B \cos(w_e t)\}$

en un isomorfismo I_{1,2} y por extensión que los P₁, P₂ son isomorfos, las metodologías empleadas M₁ y M₂ son isomorfas, y las soluciones Q₁, Q₂ son isomorfas, y que si seguimos buscando hallaremos:

a) en un plano π de especialidades ó disciplinas

*problemas P3, “situados” en las disciplinas D3 “teorizados” por la teoría T3, que “aporta” el método M3, que “genera” la solución R3

b) en un plano ρ de Teoría de sistemas

*correspondencias biunívocas CB¹₁₃; CB²₁₃, establecidas entre los conjuntos

$$C_1 = \{m, r, k, A, w_m, x, x', x''\};$$

$$R_1 = \{mx'' + rx' + kx = A \cos(w_m t)\} \quad (\text{propios de } P_1 \text{ en } T_1);$$

$$C_3 = \{m_{31}, m_{32}, m_{33}, m_{34}, m_{35}, z, z', z''\};$$

$$R_3 = \{m_{31} z'' + m_{32} z' + m_{33} z = m_{34} \cos w_{35} t\} \quad (\text{propios de } P_3 \text{ en } T_3);$$

*Sistemas S₁={C,R,}; S₃={C₃, R₃}, entre los que existe el isomorfismo I₁₃ definido por I₁₃={ (CB)¹₁₃, (CB)²_{13} }=I₁₃}

1.6. Supongamos que el observador 0, sigue observando, y que detecta nuevos isomorfismos I_{pq} entre Sistemas S_p, S_q, tales que:

$S_p = \{C_p, R_p\}$ $\{C_p =$ conjunto de parámetros y de variables, definidos en una disciplina D_p , y soportados por una teoría T_p para resolver un problema P_p y hallar solución Q_p y

$R_p =$ conjunto de relaciones (interrelación) definidas entre los elementos de C_p (en el ámbito de $D_p, T_p\}$

$S_q = \{C_q, R_q\}$ $\{C_q =$ conjunto de parámetros y variables definidos en una disciplina D_q , y “soportados” por la teoría T_q

$R_q =$ conjunto de relaciones (interrelación) definidas entre los elementos de C_q , (en el ámbito de D_q, T_q) (para resolver el problema P_q , y hallar su solución Q_q)

Sucesivamente O , seguirá hallando isomorfismos $I_{\alpha\beta}$ entre Sistemas S_α, S_β , correspondientes a problemas P_α, P_β con soluciones Q_α, Q_β en el ámbito de Disciplinas D_α, D_β , en el contexto ó entorno de las teorías T_α, T_β, \dots

En definitiva, nuestro observador O , descubrirá, -más adelante- la existencia de un conjunto $C(s)$ de sistemas

$$C(S) = \{S_1, S_2, \dots, S_\alpha, S_\beta, \dots\}$$

$$S_\alpha = \{C_\alpha, R_\alpha\}$$

$$C_\alpha = \{m_{\alpha 1}, m_{\alpha 2}, \dots, m_{\alpha 5}, x_{\alpha 1}, x_{\alpha 2}, \dots, x_{\alpha 1}\}$$

$$R_\alpha = \{m_\alpha x_\alpha + m_\alpha \dots = 0\}$$

en correspondencia biunívoca con un conjunto de problemas

$$C(P) = \{P_1, P_2, \dots, P_\alpha, P_\beta, \dots\}$$

con soluciones

$$C(Q) = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_\alpha, Q_\beta, \dots\}$$

El conjunto de los isomorfismos detectados tiene algo en común:

En efecto: en I_{12} (isomorfismo entre S_1 y S_2) C^1_{12} es una correspondencia biunívoca entre dos octetos de elementos diferentes y C^2_{12} es una correspondencia entre dos interrelaciones R_1 y R_2 (que son iguales; $R_1 = R_2$). Por tanto $C^2_{12} =$ Identidad = (puesto que R_1 , consiste en que una cierta suma de productos de elementos del octeto C_1 vale cero, y puesto que R_2 consiste en que los elementos del octeto C_2 homólogos según C^2_{12} , deben verificar la misma relación R_2)

Si consideramos el conjunto de todos los isomorfismos $I_{\alpha\beta}$, en todos ellos aparecen $C^2_{\alpha\beta} =$ Identidad, lo que hace que si en P_α aparece la Relación $R_\alpha = m_{\alpha 1} x_\alpha + \dots = 0$ definida por la ecuación diferencial ED_α , la identidad transfiere tal ecuación a todos los problemas. De ello se deduce que si extrapolamos el proceso anterior a todos los problemas $P \rightarrow (D, T) \rightarrow ED = R \rightarrow S = \{C, R\}$, el conjunto $C(P)$ anterior es un subconjunto- una clase de equivalencia definida por compartir una ecuación diferencial- al que llamaremos “Sistema general”

El conjunto $C(P)$ define un subconjunto de Isomorfismos, y diremos que los sistemas asociados a los P_α son isomorfos.

Pero antes hemos partido de los problemas P_1, P_2 "isomorfizables", que generaban un conjunto $C(P)$ clase de equivalencia, "Sistema General", que comparte la ecuación diferencial común a P_1 y a P_2 .

Pero ¿cómo saber si la Ecuación Diferencial ED_1^* que resuelve el problema P_1^* en ambiente D_1, T_1 , es isomorfizable (es decir compatible con un $C(P^*)$; es decir ¿si P^* es el representante de la clase de equivalencia indicada?.

Ello quiere decir que sentadas las definiciones, hipótesis y propiedades anteriores que generan una Teoría elemental de isomorfismo, tiene sentido práctico intentar resolver el problema siguiente.

2. UN PROBLEMA: ENUNCIADO Y ALGORITMO QUE LO RESUELVE

2.0. Dado

(1) un problema P_1 , situado en (D_1, T_1) , resoluble por medio de ED_1 , que genera la solución Q_1

(2) el contexto (D_2, T_2)

Hallar un problema P_2 resoluble por medio de ED_1 , (ecuación compartida) que genera una solución Q_2 por medios sistémicos de forma que el par (P_2, Q_2) sea validado por (D_2, T_2)

2.1. Proceso n°1 Conocemos un problema P_1 , situado en la disciplina D_1 , y en la Teoría T_1 , tales que T_1 , genera como fruto del método de trabajo M_1 , la Ecuación diferencial ED_1 , que resuelta da una Integral

$$m_{11}x_1'' + m_{12}x_1' + m_{13}x_1 - m_{14}\cos(m_{15}t) = 0$$

general IG_1 ; calculadas las constantes arbitrarias, la integral particular IP_1 es la solución Q_1

Al elevar este problema y el proceso explicado al plano sistémico, todo ocurre como si en T_1 "alguien", en el conjunto $C_1 (T_1/\cdot/ ei)$ de parámetros y variables funciones y ciertas derivadas asociadas a la Teoría T_1 , hubiera seleccionado

5 parámetros $m_{11}, m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15}$ 1 función $x_1(t)$ y sus dos primeras derivadas $x_1'(t), x_1''(t)$
--

que pasarían a ser los elementos del conjunto $C_1(T_1/P_1/ei)$ que permiten plantear el problema, y los hubiera interrelacionado obligándoles a satisfacer a la interrelación

$$R_1 = ED_1 = m_{11}x_1'' + m_{12}x_1' + \dots = 0$$

Es decir hubiera constituido el Sistema S_1 definido por el conjunto de elementos C_1 , y la interrelación R_1 entre aquellos

$$S_1(T_1, P_1) = \{C_1(T_1, P_1, ei); R_1(T_1, P_1, ei)\}$$

Desde ahí R_1 hallaría $IG_1, IP_1 = Q_1$

Ahora tenemos D_2, T_2 , otro "contexto", y queremos aprovechar el conocimiento de R_1 , en S_1 para generar un isomorfismo I_{12} , cuya base sea $R_1 = R_2$.

Conocer el isomorfismo I_{12} , exige conocer

$$S_1 = \{C_1(T_1, P_1, e_{1i}); R_1(T_1, P_1, e_{1i})\}$$

$$S_2 = \{C_2(T_2, P_2, e_{2k}); R_2(T_2, P_2, e_{2k})\}$$

y establecer las correspondencias biunívocas

$$C_{12}^1 \text{ entre } C_1 \text{ y } C_2$$

$$C_{12}^2 \text{ entre } R_1 \text{ y } R_2; \text{ siendo } C_{12}^2 = \text{correspondencia identidad: } R_1 = R_2$$

(es decir estructura R1=estructura R2, al margen de quienes sean los parámetros y variables “ocupantes” procedentes de C1 y C2)

¿Pero, qué conocemos del isomorfismo?

Del S₁₂ conocemos

$$C1(T1P1e1i)=\{m11, m12, m13, m14, m15, x1, x1', x1''\},$$

$$R1(T1P1 e1i)= m11, x1, +.....=0$$

Del I12 conocemos

C12= correspondencia identidad, que implica estructura R1= estructura R2

Por lo tanto la estructura de R2 será

$$\text{estructura } R2=a\ddot{y}+by+cy-m \cos(nt)=0$$

donde a, b, c, m, n, y, y, \ddot{y} son nuevos símbolos abstractos que “guardan” el “sitio” a los elementos necesarios.

No poseemos C₂(T₂/P₂/e_{2j}) como base de datos. Por tanto rastreamos T₂, con vistas a detectar los parámetros, variables y derivadas que en t=t₀ son usadas por T₂; llamaremos C₂(T₂/·/e_{2j}) el conjunto obtenido. Ahora es preciso seleccionar en C₂(T₂/·/e_{2j}) parámetros, variables y derivadas de acuerdo con el número adecuado para “ocupar” los sitios guardados en la estructura de R₂.

(concretamente en el ejemplo que se está desarrollando

$$/n^\circ \text{ parámetros}/=5; /n^\circ \text{ de variables}/=1; /n^\circ \text{ de derivadas}/=2)$$

Todo lo anterior, conduce a un proceso prueba-error.

1. Dado el C₂ (T₂/·/e_{2j}), seleccionaremos un C₂(T₂/P₂/e_{2j}) (P₂ es incógnita aún) tal que los e_{2j} seleccionados, responden al patrón (1), a la dimensión 5, 1, 2, exigidas por R₁=R₂. C₂(T₂/P₂/e_{2j}) (P₂ es incógnita aún) tal que los e_{2j} seleccionados, responden al patrón (1), a las dimensiones 5,1,2, exigidas por estr R₁=estr R₂. C₂(T₂/P₂/e_{2j})={m₂₁, m₂₂, m₂₃, m₂₄, m₂₅, x₂, x₂, x₂}

2. Obtenido C₂(T₂/P₂/e_{2j}), se establece una de las correspondencias biunívocas C¹₁₂ posibles entre los elementos de C₁(T₁/P₁/e_{1i}) y los de C₂(T₂/P₂/e_{2j}).

Supongamos que sea

$$\begin{array}{cccccccc} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} & m_{15} & x_1 & x_1' & x_1'' \\ \updownarrow & \updownarrow \\ m_{23} & m_{21} & m_{24} & m_{22} & m_{25} & y_2 & y_2' & y_2'' \end{array}$$

3. La anterior correspondencia C₁₂⁽¹⁾, genera R2=ED2

$$m_{23} y_2+m_{21} y_2+m_{24} y_2- m_{22} \cos(m_{25} t)=0$$

4. Desde ED₂, se halla la IG₂, que genera después del cálculo de constantes arbitrarias IP₂; es decir la solución Q₂

$$Y_2(t)=C_1^* e^{r_{21}t} + C_2^* e^{r_{22}t}$$

5. En este momento el esquema es

$$\begin{array}{ll} P_1 & \\ D_1 T_1 & D_2, T_2 \\ S_1=\{C_1, R_1\} & S_2=\{C_2, R_2\} \\ R_1=ED_1 & R_2=ED_2 \\ Q_1=IP_1 & Q_2=IP_2 \end{array}$$

Desconocemos P₂: para hallarlo bastará tomar el enunciado de P₁, y aplicar el isomorfismo I₁₂. Ello implica

1) analizar el enunciado de P₁, y clasificar las palabras que lo forman en dos categorías

a) invariantes respecto al tránsito P₁-->P₂

(por ejemplo dado, hallar....)

b) no invariantes respecto al tránsito P₁-->P₂

(es decir sustituibles)

2) Sustituir las palabras variables de P_1 por las palabras (homólogas) inducidas por la correspondencia $C_{12}^{(1)}$ entre C_1 y C_2
(por ejemplo masa--->coeficiente dieléctrico)

3) Las palabras invariantes y las inducidas, definen el enunciado de P_2

6. Hemos generado un nuevo problema P_2 , y solución R_2 ; en realidad un candidato (P_2, R_2) a problema resuelto obtenido como problema transformado por isomorfismo I_{12} entre dos Sistemas S_1, S_2 . (en el plano sistémico) pero que debe ser validado ¿Cómo y por quién?. El único juez posible es T_2 , que a partir de las experiencias necesarias deberá decidir si

a) P_2 =tiene sentido en T_2 ?

b) Q_2 =tiene sentido en T_2 ?

c) R_2 =es el enunciado isomorfo del R_1 (es una pura verificación ó “cierre”)

Es importante analizar el papel del “feed back” en el proceso generador del par (P_2, Q_2) en (D_2, T_2).

El proceso se inicia en el plano de las Disciplinas: P_1 está en él

Después P_1 asciende al plano sistémico, donde se genera un isomorfismo I_{12} , inicialmente incompleto. Todo acaba cuando T_2 en el plano de disciplinas juzga la validez del candidato (P_2, Q_2)

Se ha generado un bucle de realimentación BRA+, entre los dos planos

2.2. Proceso nº2

Veamos otro proceso que pueda resolver el mismo problema. Cambiemos la notación y los datos

Datos: Existe un problema P_0 , situado en un contexto (D_0, T_0), que genera un método matemático M_0 , (una ecuación Diferencial DE_0 , integral IG_0 , integral particular IP_0) que conduce a la solución Q_0 .
Hallar un nuevo par (problema, solución) P_{00}, Q_{00} , (isomorfos de P_0, Q_0) tales que compartan la ecuación diferencial $ED_{00}=ED_0$

Los datos están situados en el plano de las especialidades. Se elige un futuro contexto D_{00}, T_{00} en el que más adelante, pueda existir el problema P_{00} isomorfo del P_0

Pasemos al plano sistémico. Situemos en él la Teoría de los Sistemas Vivientes de J.G. Miller.

Recordemos que los Sistemas vivientes se clasifican en 7 Niveles: N_1 =Células, N_2 =organos, N_3 =organismos N_4 =grupos, N_5 = organizaciones, N_6 = Sistemas Sociales, N_7 =Sistemas Supranacionales. En cada uno de los Sistemas vivientes (cualquiera que sea el N_k al que pertenezcan, existen -entre otros- 19 Subsistemas críticos, que intercambia M, E, I, Materia, Energía, Información. Sus nombres son:

Poseen como propiedad característica, que todos los SS del mismo nombre -por ejemplo SS decisor. -son isomorfos, cualitativamente, en cuanto a procesos, y a estructura, e incluso los que pertenecen al mismo nivel, cuantitativamente, con interrelaciones matemáticas a detectar y explicar en cada caso. Esta propiedad nos permitirá establecer un “isomorfismo estructural” que sirva de puente que permita la emergencia del isomorfismo matemático.

Elegiremos un Nivel N_h , y un sistema concreto $S_h^* \in N_h$, tal que contenga P_0 y Q_0 .

Elegiremos a continuación uno ó varios SS subsistemas críticos, tales que contengan P_0 y Q_0

Por ejemplo $S_{S_a}(S_h^*) \cap S_{S_b}(S_h^*) \cap S_{S_c}(S_h^*) \supset P_0$
 $S_{S_a}(S_h^*) \cap S_{S_b}(S_h^*) \cap S_{S_c}(S_h^*) \supset Q_0$

El hecho de que en plano de especialidades, compartan $ED_1 = ED_2$ permite establecer el isomorfismo I_{12} entre dos sistemas S_1, S_2 , por medio de dos correspondencias biunívocas:

C_{12}^1 entre C_1 y C_2
 C_{12}^2 entre estructuras de R_1 y R_2

Lo anterior en un plano de Teoría de Sistemas Matemáticos equivale a la generación de dos sistemas matemáticos $S_1=(C_1,R_1); S_2=(C_2,R_2)$, donde C_1 es un conjunto de elementos usados y extraídos de T_1 y donde R_1 es la interrelación existente entre los elementos de C_1 (equivale a ED_1).

Se sitúan P_1 y P_2 en dos contextos $(D_1, T_1), (D_2, T_2)$ diferentes, que resuelven los P_1 y P_2 , en dos métodos M_1 y M_2 (que comparten ecuaciones diferenciales ED_1, ED_2 ; $ED_1 = ED_2$

Dados dos problemas concretos P_1 y P_2 diferentes, pertenecientes a dos sistemas concretos $S_1, S_2, \sigma_1, \sigma_2$ diferentes, con soluciones Q_1, Q_2 desconocidas.

Plano de Problemas (1)